

Análisis de la calidad fisicoquímica y microbiológica de muestras de queso doble crema

Analysis of the physicochemical and microbiological quality of double cream samples cheese

Paula Beatriz Malaver Briceño

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Escuela de Ingeniería de Producción Animal.
Maracaibo-Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0002-0739-8974> | Correo electrónico: pmalaver.ing@gmail.com

Rómulo Alberto Rincón Abreu

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Escuela de Ingeniería de Producción Animal.
Maracaibo-Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0008-9479-8979> | Correo electrónico: ipadireccion@uru.edu

Admitido: 13/12/2022

Aceptado: 16/01/2023

Resumen

Se realizó una investigación con enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, de diseño no experimental y transeccional, con el objetivo de analizar la calidad fisicoquímica y microbiológica del queso doble crema que se produce en la ciudad de Pitalito, Colombia. Se tomaron muestras de queso de proveedores del municipio, a las cuales se les realizó un análisis fisicoquímico y microbiológico, de acuerdo con la normativa colombiana vigente. Las muestras de queso doble crema provenientes de los Proveedores 1 y 3, analizadas, presentaron alteraciones en algunos parámetros microbiológicos como la presencia de *Staphylococcus aureus coagulasa* positiva, así como de coliformes totales y *Salmonella*, mientras que las muestras de queso del Proveedor 2 cumplieron con los parámetros microbiológicos. Los parámetros fisicoquímicos indicaron valores de acidez, humedad, grasa, proteínas y cenizas dentro de los rangos aceptados por la norma NTS 071-MINSA/DIGESA-2008, así como la Resolución 1804/89. Se concluye que el queso doble crema del Proveedor 2 cumplió con las normas en cuanto a los parámetros microbiológicos y fisicoquímicos, por lo que es apto para el consumo humano.

Palabras clave: Calidad fisicoquímica, calidad microbiológica, queso doble crema

Abstract

A research was carried out with a quantitative descriptive approach of non-experimental and transectional design, with the objective of analyzing the physicochemical and microbiological quality of the double cream cheese produced in the city of Pitalito, Colombia. Cheese samples were taken from suppliers in the municipality, on which a physicochemical and microbiological analysis was carried out, in accordance with current Colombian regulations. The double cream cheese samples from Suppliers 1 and 3 analyzed showed alterations in some microbiological parameters such as the presence of coagulase-positive *Staphylococcus aureus*, as well as total coliforms and *Salmonella*, while the cheese samples from Supplier 2 met the microbiological parameters. The physicochemical parameters indicated values of acidity, humidity, fat, proteins and ash within the ranges accepted by the NTS 071-MINSA/DIGESA-2008 standard, as well as Resolution 1804/89. It is concluded that the double cream cheese from Supplier 2 complied with the standards regarding microbiological and physicochemical parameters, making it suitable for human consumption.

Keywords: Physicochemical quality, microbiological quality, double cream cheese